

« LES FAILLES RELEVANT DES MECANISMES ORGANISATIONNELS ET RELATIONNELS A L'EGARD DE LA COLLABORATION INTERSECTORIELLE EN SANTE DANS LES ZONES ENCLAVEES : Cas du district d'Ambovombe Androy »

Ordre des auteurs

- 1- **Auteur principal** : ANDRIAMIHARISOA Tsitoary - Doctorant auprès de l'EDGRND/ Equipe d'accueil : AM2DT - Université d'Antananarivo
 - 2- **Co-auteur** : Professeur RAZAFINDRAIBE Rolland - Université d'Antananarivo
 - 3- **Co-auteur** : Docteur FALIHARIMALALA Hilarion Louis Martin - Maître de conférences / Institut Supérieur de Technologie d'Antananarivo
 - 4- **Co-auteur** : Professeur RAZAFIARIJAONA Jules - Université d'Antananarivo
 - 5- **Co-auteur** : Professeur Tantely Nialonana RATSIMBAZAFY – UCAS / Beijing
-

RESUME

L'objectif principal d'un système de santé est d'assurer à chaque individu ou communauté un accès effectif aux soins, aux professionnels de santé et à une prise en charge adaptée des traitements médicaux. Cependant, dans les zones rurales, l'offre de soins demeure souvent très limitée, malgré la mise en œuvre de politiques publiques et de programmes nationaux. Les centres de santé ruraux souffrent fréquemment d'un sous-équipement, tant en matériel médical de base qu'en médicaments essentiels, mais surtout d'un déficit en personnel compétent, ce qui réduit considérablement l'efficacité des services de santé. Dans ce contexte, cette étude se focalise sur l'analyse des impacts des failles organisationnelles sur la collaboration intersectorielle en santé dans les zones enclavées, en prenant pour cas le district d'Ambovombe Androy. Le manque de ressources disponibles limite fortement l'efficacité de la coopération entre les différents acteurs du secteur de la santé, compromettant ainsi la qualité des services offerts aux populations locales. Mais se rapportant aux ressources humaines, la problématique qui se pose est comment la gestion de compétence des personnels de santé peut-elle impacter la recevabilité du système de santé dans le District d'Ambovombe Androy ?

Une analyse documentaire approfondie ainsi que des enquêtes et interviews sont alors menées. En partant d'une hypothèse que la non considération de compétence dans la gestion des personnels de santé entrave la redevabilité du système de santé dans le District, ce travail vise à analyser les pratiques actuelles cadrant la gestion des personnels de santé dans ce district.

Mots clés : Santé ; Milieu rural ; Centre de santé ; Personnel ; Compétence ; Politique publique.

INTRODUCTION

Les réformes du secteur de la santé dans les années 1990 ont été largement motivées par les défis posés par la mondialisation, l'urbanisation rapide et les transitions épidémiologiques. Face à une demande croissante pour des services de santé de meilleure qualité, les gouvernements ont pris conscience des inégalités d'accès et des inefficacités profondes qui affectaient leurs systèmes publics. Selon Frenk et al. (1999), ces réformes visaient à répondre à une crise majeure des systèmes de santé, caractérisée par des disparités dans l'accès aux soins, une qualité de service insuffisante et une mauvaise gestion des ressources.

Pour Madagascar, l'engagement dans les Objectifs de Développement Durable (ODD) a placé la santé parmi les priorités clés des politiques publiques. La Politique Générale de l'État (PGE) et le Plan Emergence de Madagascar (PEM) encadrent désormais la gestion et le développement du secteur sanitaire. Par ailleurs, le Ministère de la Santé Publique (MSANP) s'appuie sur une Politique Nationale de la Santé (PNS), qui sert de cadre stratégique pour orienter les efforts d'amélioration de la santé à l'échelle nationale.

Malgré ces engagements, l'accès aux soins en milieu rural demeure entravé par plusieurs facteurs. D'une part, la distance importante entre les populations rurales et les infrastructures sanitaires oblige ces dernières à parcourir de longues distances pour obtenir des soins. D'autre part, la pénurie de professionnels de santé, notamment médecins et infirmiers, qui privilégient souvent les zones urbaines pour des raisons de conditions de travail et de rémunération plus favorables, entraîne une sous-représentation des services dans les zones rurales. Enfin, le coût des soins et des médicaments reste souvent prohibitif pour ces populations, dont le pouvoir d'achat est limité. Ces situations alarmantes poussent à mener une étude se portant sur les « impacts des failles organisationnelles sur la collaboration intersectorielle en santé dans les zones enclavées : cas du district d'Ambovombe Androy ».

Par rapport au problème de savoir Comment la gestion de compétence des personnels de santé peut-elle impacter la redevabilité du système de santé dans le District d'Ambovombe Androy ? ce travail vise à analyser les pratiques actuelles cadrant la gestion des personnels de santé dans ce district.

La réalisation de cette recherche part de l'hypothèse que la non considération de compétence dans la gestion des personnels de santé entrave la redevabilité du système de santé dans le District d'Ambovombe Androy.

Ainsi, nous avons adopté une approche méthodologique rigoureuse visant à explorer et analyser les facteurs influençant la collaboration et l'efficacité du système de santé dans le District d'Ambovombe Androy. En combinant une revue exhaustive de la littérature avec des enquêtes sur le terrain et des analyses statistiques, nous avons cherché à obtenir une compréhension approfondie des défis rencontrés et des perceptions locales concernant les services de santé.

I- CADRE CONCEPTUEL ET APPROCHE METHODOLOGIQUE

Selon Henry Mintzberg (1996), le système de santé peut être perçu comme une arène complexe dans laquelle interagissent une pluralité d'acteurs – publics, privés, professionnels de santé, patients – dans des rapports marqués à la fois par la coopération et la confrontation. La coordination entre ces différentes entités constitue un défi permanent pour assurer à la fois l'efficacité, la continuité et l'équité des soins. Du point de vue technique, les médecins et chirurgiens assurent la prestation directe des soins aux patients : ils posent les diagnostics, prescrivent les traitements et, dans certains cas, réalisent des interventions spécialisées. Ces professionnels peuvent exercer dans des domaines variés tels que la médecine générale, la chirurgie, la pédiatrie, ou encore la gynécologie. Les infirmiers jouent, quant à eux, un rôle fondamental dans le suivi quotidien des patients, l'administration des traitements, la surveillance clinique ainsi que dans l'éducation thérapeutique. Les pharmaciens assurent la gestion des médicaments, leur dispensation, et conseillent les patients sur leur bon usage. À cela s'ajoutent les techniciens médicaux (laboratoire, radiologie), les aides-soignants et autres personnels de soutien, qui contribuent au bon fonctionnement des structures de santé et à la continuité des soins.

Cependant, dans les zones rurales, cette organisation idéale est souvent compromise. L'Organisation mondiale de la santé (OMS, 2020) souligne que de nombreux établissements ruraux ne disposent pas des infrastructures requises pour assurer des services de qualité. En outre, la pénurie de personnel qualifié dans ces régions entraîne une surcharge importante de travail pour les soignants en poste, ce qui affecte directement l'efficacité, la sécurité et la qualité des soins (Peters et al., 2008).

II- RESULTATS

L'organisation des ressources humaines dans le secteur de la santé constitue un levier fondamental pour assurer l'efficacité des soins dans le district d'Ambovombe Androy. L'insuffisance de médecins et d'infirmiers impacte directement la capacité du système à répondre aux besoins des patients, notamment en matière de réactivité et de qualité des traitements. Cette réalité rejoint les apports de Donabedian (1988), pour qui la qualité des soins repose sur une articulation cohérente entre les structures, les processus et les résultats. Dans cette perspective, l'analyse des résultats mettra particulièrement en lumière la gestion du personnel de santé, leur disponibilité sur le terrain, ainsi que leurs compétences techniques. Ces éléments sont déterminants pour améliorer l'allocation des ressources humaines dans ces zones enclavées et répondre plus efficacement aux besoins sanitaires des populations locales.

2.1 Gestion du personnel au niveau du système de santé

L'évaluation de la gestion des ressources humaines dans le système de santé constitue un élément déterminant pour appréhender les dynamiques qui influencent à la fois l'efficacité des soins et la satisfaction des agents de santé.

Conformément à la théorie de Donabedian (1988), la qualité des soins ne dépend pas uniquement des infrastructures et des procédures mises en place, mais repose également sur la compétence, la motivation et l'adéquation du personnel impliqué dans la prestation des services.

L'examen de pratiques telles que le recrutement, la mobilité et l'adaptation des affectations aux réalités locales permet de mieux cerner les défis spécifiques de la gestion du personnel médical dans des zones enclavées. Ainsi, les données révèlent que seuls 14,9 % des répondants estiment que l'embauche locale est fréquente, contre 40,6 % qui la jugent rare. Cette faible représentation de politiques de recrutement contextualisées traduit une inadéquation entre les ressources humaines disponibles et les besoins spécifiques des communautés locales, créant des déséquilibres dans la couverture sanitaire.

En parallèle, 25,8 % des répondants indiquent que les mutations vers d'autres districts sont fréquentes, ce qui suggère une instabilité dans les affectations et une planification insuffisante des ressources humaines. Une telle dynamique renforce les inégalités territoriales en matière de soins, en privant certaines zones de personnel qualifié, comme le souligne également l'OMS (2021).

Cependant, certains indicateurs offrent des perspectives plus encourageantes. En effet, 38,4 % des participants estiment que l'ajustement du personnel aux besoins du district est souvent observé, ce qui témoigne d'un certain effort d'adaptation contextuelle. Toutefois, la répartition des agents selon la nature et les spécificités des centres de santé reste perfectible. Si 38 % des répondants considèrent que le personnel est souvent bien adapté au type de structure, cette proportion reste insuffisante pour garantir une organisation pleinement efficiente.

Ces constats soulignent la nécessité de renforcer les stratégies de gestion des ressources humaines en santé, notamment en favorisant le recrutement local, la stabilisation des affectations et une meilleure adéquation entre les profils des agents et les exigences propres à chaque centre de santé. Une telle approche permettrait non seulement d'améliorer la performance du système, mais aussi de renforcer la qualité et l'accessibilité des soins pour les populations locales.

Tableau 1 : Perception des pratiques de gestion des ressources humaines dans le système de santé

Opinions Eléments de la gestion du personnel	Jamais	Très rarement	Rarement	Souvent	Toujours	TOTAL
Recrutement au niveau local	9,9%	34,7%	40,6%	14,9%	0,0%	100%
Affectation d'autre district	7,5%	23,7%	39,8%	25,8%	3,2%	100%
Adaptation aux besoins du District	5,1%	12,1%	32,3%	38,4%	12,1%	100%
Personnels convenables au type de centre	4,0%	10,0%	30,0%	38,0%	18,0%	100%
Ensemble	6,6%	20,1%	35,6%	29,3%	8,4%	100%

Source : Auteur, 2025

L'évaluation des perceptions des patients concernant la gestion des ressources humaines dans le district d'Ambvombe Androy met en évidence des résultats significatifs, validés par le test du chi-deux d'indépendance. Afin de mieux interpréter et visualiser les relations entre les différentes opinions des patients et les pratiques de gestion du personnel – telles que le recrutement local ou les affectations inter-district – une analyse factorielle des correspondances (AFC) a été mobilisée. Cette méthode statistique permet de synthétiser des données qualitatives issues de tableaux de contingence, tout en identifiant les grandes tendances et les divergences entre les attentes de la population et les pratiques observées sur le terrain.

Les résultats de l'AFC montrent qu'une proportion importante de patients (40,6 %) perçoit le recrutement local comme rare, ce qui constitue un frein majeur à l'amélioration de l'accessibilité des soins dans les zones rurales reculées, comme le souligne également l'Organisation mondiale de la santé (OMS, 2021). En parallèle, l'adaptation des agents de santé aux besoins spécifiques du district est jugée satisfaisante par 38,4 % des répondants, ce qui témoigne de certains efforts d'ajustement. Toutefois, les affectations fréquentes dans d'autres districts sont souvent perçues comme mal adaptées, révélant des limites dans la planification et la rétention du personnel dans les zones enclavées (Peters et al., 2008).

Ces résultats confirment l'existence de décalages entre les attentes des patients et les pratiques de gestion du personnel. Ils soulignent la nécessité d'une politique plus décentralisée, contextualisée et participative en matière de ressources humaines en santé. Une telle approche permettrait de renforcer la stabilité des équipes médicales locales, d'améliorer la continuité des soins et d'accroître la confiance des populations vis-à-vis des services de santé.

Figure 1 : Analyse factorielle des perceptions sur les pratiques de gestion des ressources humaines dans le système de santé

Source : Auteur, 2025

2.2 Disponibilité du personnel de santé

La répartition inégale des professionnels de santé au sein des différents types de centres de soins dans le district d’Ambovombe Androy met en lumière des disparités marquées, qui affectent directement la qualité et l’accessibilité des services, en particulier dans les zones rurales. Dans les Centres de Santé de Base (CSB) de niveau I, plus de 77 % des patients interrogés rapportent une faible disponibilité du personnel soignant. Ce déficit peut être attribué à une pénurie généralisée de ressources humaines qualifiées, tant médicales que paramédicales, dans les zones les plus enclavées du district. Or, ces centres représentent l’unique point de contact entre la population et le système de santé dans plusieurs localités, jouant un rôle fondamental en matière de prévention, de dépistage et de soins de première ligne (INSTAT, 2018).

Les CSB de niveau II présentent une situation relativement meilleure, avec un taux de satisfaction de 38 % concernant la disponibilité du personnel. Bien que ce chiffre reste modeste, il traduit néanmoins une légère amélioration dans l’organisation des ressources humaines à ce niveau intermédiaire.

En revanche, la situation dans les Centres Hospitaliers de District (CHD), notamment le CHD I, s’avère particulièrement critique : 99,6 % des patients affirment que le personnel est rarement ou jamais disponible. Ce constat est d’autant plus alarmant que ces établissements sont censés prendre en charge des cas médicaux plus complexes et offrir des services spécialisés. Le contexte géographique du sud malgache, notamment dans la région d’Androy, caractérisé par des infrastructures limitées, une grande dispersion de la population et des défis logistiques majeurs, aggrave ces difficultés (OMS, 2021).

À l’opposé, le Centre Hospitalier de Référence Régionale (CHRR) d’Ambovombe constitue une exception notable, avec 99,6 % des répondants affirmant une disponibilité élevée du personnel soignant.

Ce centre, situé dans un environnement urbain et plus centralisé, bénéficie probablement d'un meilleur accès aux ressources humaines, d'une attractivité plus importante pour les professionnels de santé et d'une organisation plus structurée.

Ces données confirment l'existence d'un déséquilibre systémique dans la répartition des effectifs médicaux. Elles appuient les orientations du Plan de Développement du Secteur Santé (PDSS 2015-2019), qui identifie le renforcement des ressources humaines dans les zones rurales comme une priorité stratégique pour améliorer la couverture et la qualité des soins de santé primaires à Madagascar. En l'absence de mesures correctives, ces inégalités risquent de perpétuer — voire d'aggraver — les écarts d'accès aux soins entre zones urbaines et rurales, contribuant à une fragmentation du système de santé national.¹

Tableau 2 : Disponibilité du personnel de santé selon les centres de soins

Disponibilité du personnel Centre de soins	Pas disponible	Peu disponible	Disponible	Très disponible	TOTAL
CSB de niveau I	16,7%	77,0%	0,3%	0,5%	100%
CSB de niveau II	11,4%	48,1%	38,0%	1,3%	100%
CHD I (district de niveau I)	99,6%	0,1%	0,2%	0,1%	100%
CHD II (district de niveau II)	0,4%	40,0%	40,0%	16,6%	100%
CHRR (régional)	0,1%	0,2%	99,6%	0,1%	100%
TOTAL	13,3%	51,4%	31,4%	1,9%	100%

Source : Auteur, 2025

2.3 Compétence du personnel de santé

Parallèlement, l'analyse des intervalles de confiance à 95 % constitue un outil statistique pertinent pour évaluer avec précision la compétence du personnel médical dans les établissements de santé du district d'Ambovombe Androy. Cette approche permet de cerner la robustesse des estimations liées à l'amélioration de l'état de santé des patients après consultation, en différenciant les résultats significatifs des simples fluctuations aléatoires. Un intervalle de confiance étroit est généralement interprété comme le signe d'une plus grande fiabilité des données, tandis qu'un intervalle plus large peut traduire une incertitude accrue, souvent liée à l'hétérogénéité des pratiques ou à des ressources limitées – un enjeu fréquent dans les zones rurales (OMS, 2021).

Dans ce contexte, les résultats indiquent que 48,5 % des patients interrogés affirment constater une amélioration fréquente de leur état de santé après consultation, avec un intervalle de confiance compris entre 43 % et 54,1 %. Ce taux relativement élevé témoigne d'un certain niveau de compétence du personnel de santé, notamment dans les soins de première ligne.

¹ Références : INSTAT. (2018). Rapport de l'enquête nationale sur les conditions de vie des ménages. OMS. (2021). World Health Statistics Overview. PDSS, Madagascar (2015-2019). Plan de Développement du Secteur Santé.

Ces données rejoignent les constats du rapport de l'INSTAT (2018), qui souligne l'importance des soins de proximité dans les zones défavorisées. Toutefois, un autre résultat mérite une attention particulière : l'intervalle de 7,8 % à 10,7 % pour les patients déclarant une amélioration très rare. Ce constat suggère que, pour une proportion non négligeable d'usagers, les soins reçus ne produisent pas d'effet notable, ce qui pourrait s'expliquer par des insuffisances dans la formation initiale, le manque de spécialisation du personnel, ou encore des pratiques cliniques non conformes aux standards.

L'analyse qualitative de ces écarts fait apparaître que les Centres de Santé de Base (CSB), particulièrement en milieu rural, souffrent d'un déficit chronique en personnel qualifié et en équipements, ce qui compromet la qualité des prestations offertes. Cette situation, déjà relevée dans le Plan de Développement du Secteur Santé (PDSS 2015–2019), est exacerbée par la faible fréquence des formations continues et la difficulté d'accès aux dispositifs de renforcement de capacités pour les agents de santé travaillant dans des zones enclavées comme Ambovombe Androy.

En conclusion, bien que les indicateurs relatifs à l'amélioration de la santé des patients après consultation soient globalement positifs, ils masquent des disparités importantes entre structures sanitaires et entre catégories de personnel. Pour améliorer durablement l'efficacité du système de santé dans le district, il est essentiel de mettre en œuvre des stratégies ciblées de formation continue, d'accompagnement professionnel et de répartition équitable des ressources humaines. Ces mesures sont indispensables pour assurer une amélioration plus homogène de la qualité des soins, conformément aux principes de l'équité sanitaire promus par l'OMS (Peters et al., 2008)..²

Tableau 3 : Mesure de l'amélioration de l'état de santé post-consultation avec intervalles de confiance à 95 %

Amélioration d'état de santé après consultation	Intervalles de confiance à 95%
Jamais	0,0% < 1,0 < 2,1%
Très rarement	4,8% < 7,8 < 10,7%
Rarement	15,0% < 19,4 < 23,8%
Souvent	43,0% < 48,5 < 54,1%
Toujours	18,6% < 23,3 < 28,0%

Source : Auteur, 2025

En complément, l'analyse des corrélations de Spearman entre la disponibilité des services de soins et l'amélioration de l'état de santé des patients permet de mieux cerner le rôle déterminant des compétences du personnel médical dans les performances du système de santé local.

² Références :

INSTAT. (2018). Rapport de l'enquête nationale sur les conditions de vie des ménages.
 OMS. (2021). World Health Statistics Overview.
 PDSS, Madagascar (2015-2019). Plan de Développement du Secteur Santé.

Les résultats de cette analyse mettent en évidence des corrélations positives significatives dans certains services clés, notamment en maternité ($\rho = 0,195$, $p < 0,001$), vaccination ($\rho = 0,237$, $p < 0,000$) et consultations généralistes ($\rho = 0,170$, $p < 0,004$). Ces chiffres illustrent la capacité effective des professionnels de santé à offrir des soins de qualité dans ces domaines prioritaires, particulièrement sensibles en milieu rural. Ces services constituent en effet des piliers de la santé publique, en particulier pour les femmes et les enfants, deux catégories particulièrement vulnérables dans les régions enclavées comme le district d'Ambovombe Androy (OMS, 2021). La performance dans ces secteurs témoigne d'un savoir-faire et d'une organisation suffisante pour répondre à des besoins sanitaires de base, avec un impact tangible sur l'amélioration de l'état de santé des populations.

En revanche, d'autres services affichent des corrélations très faibles, voire négatives, notamment en grande chirurgie ($\rho = -0,048$), dentisterie ($\rho = -0,035$) et consultations spécialisées ($\rho = -0,008$). Ces résultats soulignent une insuffisance en compétences techniques ou en ressources matérielles dans ces domaines plus spécialisés.

La région d'Androy est confrontée à une pénurie persistante de personnel médical hautement qualifié, notamment dans les disciplines chirurgicales et odontologiques, un constat récurrent dans les rapports du système national de santé (INSTAT, 2018 ; PDSS, 2015–2019). L'absence d'infrastructures adaptées, conjuguée à des équipements médicaux obsolètes ou inexistants, limite considérablement la capacité des centres à fournir des soins spécialisés de qualité. En outre, les difficultés logistiques, telles que le transport des patients vers les centres de référence ou l'approvisionnement en matériel chirurgical, viennent aggraver ces inégalités structurelles (OMS, 2021).

Ainsi, l'analyse croisée des données révèle une dichotomie marquée entre les services de soins primaires, relativement performants, et les services spécialisés, qui peinent à répondre aux attentes des patients. Cette disparité remet en question la capacité globale du système de santé à garantir une couverture de soins équitable et efficace dans toutes les dimensions. Les résultats obtenus plaident en faveur d'un renforcement ciblé des capacités techniques, humaines et infrastructurelles dans les domaines spécialisés. Cela suppose notamment la mise en place de programmes de formation continue, le recrutement de spécialistes dans les zones rurales, et un appui logistique renforcé pour les centres en charge des interventions techniques. Seule une telle stratégie permettra d'assurer une amélioration durable de la qualité des soins et de la santé des populations dans des districts comme celui d'Ambovombe Androy.

Tableau 4 : Corrélation de Spearman entre l'amélioration de l'état de santé des patients et la disponibilité des services des soins dans les centres de santé

Disponibilité des services de soins dans les centres de santé	19. Votre santé s'est-elle améliorée après la consultation du centre de soins ?
9. Grande chirurgie ?	-0,048
Sig. (bilatéral)	0,430
10. Petite chirurgie ?	-0,010
Sig. (bilatéral)	0,869
11. Dentisterie ?	-0,035
Sig. (bilatéral)	0,568
12. Maternité ?	,195**
Sig. (bilatéral)	0,001
13. Pédiatrie ?	0,081
Sig. (bilatéral)	0,185
14. Consultation généraliste ?	,170**
Sig. (bilatéral)	0,004
15. Consultation spécialiste ?	-0,008
Sig. (bilatéral)	0,893
16. Vaccins ?	,237**
Sig. (bilatéral)	0,000
17. Pharmacie ?	0,102
Sig. (bilatéral)	0,083
18. Dépôt de médicament ?	-0,069
Sig. (bilatéral)	0,251

Source : Auteur, 2025

2.4 Fiabilité du système de santé

L'exploration des résultats sur la fiabilité du système de santé dans le district d'Ambovombe Androy, telle qu'exprimée par la satisfaction des usagers, révèle des éléments essentiels quant à la perception de la performance du système de soins. Cette évaluation repose sur plusieurs dimensions, notamment la compétence du personnel, la qualité des soins, ainsi que l'authenticité et la disponibilité des médicaments.

En premier lieu, la fiabilité perçue en termes de compétence du personnel médical apparaît globalement satisfaisante, avec 52,4 % des répondants exprimant une opinion favorable. Ce résultat suggère une reconnaissance du professionnalisme d'une partie des soignants, malgré les conditions parfois précaires d'exercice en milieu rural. Toutefois, une proportion significative (38,8 %) se déclare peu satisfaite, ce qui met en évidence des disparités dans l'accès à des professionnels qualifiés. Cette inégalité pourrait résulter d'une répartition déséquilibrée des ressources humaines entre zones urbaines et rurales, aggravée par l'absence de formations continues pour le personnel médical, comme le soulignent les constats de l'OMS (2021).

Concernant la qualité des soins, les perceptions sont plus préoccupantes. Seuls 39,8 % des patients jugent la qualité des soins satisfaisante, tandis que 51,5 % se déclarent insatisfaits.

Cette majorité relative d'avis négatifs témoigne des limites structurelles du système, notamment dans les Centres de Santé de Base (CSB), où la pénurie de personnel et de matériel médical affecte directement la qualité des prises en charge (INSTAT, 2018). La faiblesse du suivi médical, l'insuffisance des équipements et le manque d'outils diagnostiques modernes pourraient contribuer à cette perception négative, en particulier dans les zones enclavées.

Enfin, la fiabilité perçue en matière de qualité des services et d'authenticité des médicaments reflète également certaines vulnérabilités du système. Seuls 30,1 % des patients expriment leur satisfaction quant à la qualité globale des services rendus, tandis que 43,1 % se disent satisfaits de l'authenticité des médicaments. Néanmoins, la proportion de répondants peu satisfaits reste élevée (50 % pour l'authenticité des médicaments), signalant un déficit de confiance dans la chaîne d'approvisionnement pharmaceutique locale. Ce constat est particulièrement critique, car il soulève la question de la circulation éventuelle de médicaments de qualité inférieure, contrefaits ou mal conservés, compromettant ainsi la sécurité des soins.

En somme, l'ensemble des résultats indique que la fiabilité perçue du système de santé dans le district est hétérogène, oscillant entre reconnaissance partielle des compétences médicales et insatisfaction face à la qualité des soins et des produits pharmaceutiques. Ces perceptions appellent à des interventions urgentes sur trois plans : (1) la redéfinition des politiques de recrutement et de formation continue du personnel médical, (2) l'amélioration des infrastructures et équipements des centres de santé, et (3) le renforcement de la régulation et du contrôle qualité dans l'approvisionnement en médicaments. De telles mesures contribueraient à rétablir la confiance des populations locales dans leur système de santé et à renforcer l'efficacité de l'offre de soins en zone rurale. (Peters et al., 2008).

Tableau 5 : Perception de la fiabilité des services de santé : compétences, soins, et médicaments

Opinions	Plutôt pas satisfaisant	Peu satisfait	Plutôt satisfaisant	TOTAL
Satisfaction par rapport à la fiabilité				
Fiabilité en Compétence	8,7%	38,8%	52,4%	100%
Fiabilité en Qualité des soins	8,7%	51,5%	39,8%	100%
Fiabilité en qualité des services	12,6%	57,3%	30,1%	100%
Fiabilité en authenticité de médicament	6,9%	50,0%	43,1%	100%
Ensemble	9,2%	49,4%	41,4%	100%

Source : Auteur, 2025

Parallèlement, l'analyse de la fiabilité du système de santé dans le district d'Ambovombe Androy, à travers les perceptions des usagers selon les types de centres de soins, met en évidence d'importantes disparités structurelles et organisationnelles. Ces écarts soulignent les inégalités d'accès à des soins de qualité en fonction du niveau des établissements et de leur localisation.

Les Centres de Santé de Base (CSB) de niveau I, souvent considérés comme les premiers points de contact avec le système de santé pour les populations rurales, présentent les niveaux de satisfaction les plus faibles. Les scores recueillis — variant entre 2,9 et 3,4 pour la compétence du personnel et la qualité des soins — révèlent une perception globalement négative de ces centres. Ce déficit de fiabilité perçue s'explique en grande partie par l'insuffisance de personnel médical qualifié, l'absence de dispositifs de formation continue, et le manque criant d'équipements médicaux adaptés. Ces constats concordent avec les rapports de l'INSTAT (2018), qui signalent que les CSB I sont particulièrement vulnérables aux limitations structurelles, compromettant leur rôle dans la prévention et les soins primaires.

Les Centres de Santé de Base de niveau II enregistrent une légère amélioration des indicateurs de satisfaction, atteignant un score moyen de 3,4 pour la compétence et la qualité. Cette progression reste toutefois modeste. Les problématiques liées à l'authenticité des médicaments et à la disponibilité régulière des services y demeurent persistantes. Bien que ces centres soient mieux dotés en ressources que les CSB I, ils souffrent encore d'une gouvernance centralisée et d'un appui logistique insuffisant, ce qui limite leur efficacité, notamment dans les zones rurales reculées (PDSS, 2015-2019).

Les Centres Hospitaliers de District (CHD) et, dans une plus large mesure, les Centres Hospitaliers de Référence Régionale (CHRR), présentent les résultats les plus positifs. Les CHRR, en particulier, affichent un score moyen de 4,0 pour la compétence du personnel et de 3,8 pour la qualité des soins. Cette performance est attribuable à une infrastructure mieux développée, à une présence renforcée de personnel qualifié, ainsi qu'à une capacité d'accueil et de traitement plus étendue. Ces établissements représentent une ressource indispensable pour les soins spécialisés et complexes dans la région. Toutefois, leur accessibilité reste limitée pour les populations enclavées, tant en raison de l'éloignement géographique que du coût potentiel des déplacements et des soins.

En définitive, cette hétérogénéité dans la fiabilité perçue des centres de santé du district souligne la nécessité d'un rééquilibrage stratégique de la distribution des ressources humaines et matérielles. L'enjeu principal réside dans le renforcement des CSB, particulièrement de niveau I, afin de garantir un accès équitable à des soins de qualité dès les premiers niveaux du système. Cela passe par la mise en œuvre de politiques de décentralisation fonctionnelle, le recrutement local de personnel qualifié, et l'amélioration continue des infrastructures de base, conformément aux objectifs du PDSS et aux principes de justice sanitaire.

Tableau 6 : Score moyen de l'évaluation des opinions des patients sur leur satisfaction concernant les centres de soins à différents niveaux

8. Quels types de centre de soin existe près de chez vous ?	CSB de niveau I			CSB de niveau II			CHD I (district de niveau I)		CHD II (district de niveau II)			CHRR (régional)	
	Moyenne	Ecart type	Skewness	Moyenne	Ecart type	Skewness	Moyenne	Ecart type	Moyenne	Ecart type	Skewness	Moyenne	Ecart type
47. Etes-vous satisfait de la compétence des personnels de santé ?	3,4	0,6	-0,3	3,5	0,9	-0,8	2,5	0,5	4,0	0,0		3,0	0,0
48. Etes-vous satisfait de la qualité des soins ?	3,1	0,5	0,4	3,4	0,7	0,1	3,0	0,0	3,8	0,4	-1,7	2,0	0,0
49. Etes-vous satisfait de la qualité des services ?	2,9	0,8	0,1	3,3	0,7	0,5	3,0	0,0	3,6	0,8	0,9	2,0	0,0
50. Etes-vous satisfait de l'authenticité des médicaments ?	3,3	0,8	-0,6	3,4	0,6	-0,3	3,0	0,0	3,8	0,4	-1,7	3,0	0,0

Source : Auteur, 2025

III- DISCUSSION

L'analyse des corrélations de Spearman entre la gestion du personnel de santé et la satisfaction des patients s'avère particulièrement éclairante pour comprendre les leviers d'amélioration de la fiabilité des services dans les zones enclavées, à l'instar du district d'Ambovombe Androy. Dans ce type de contexte, où les ressources sont limitées et les besoins sanitaires complexes, la gestion des ressources humaines revêt une importance stratégique. En effet, l'adéquation entre les compétences du personnel médical et les spécificités locales conditionne directement la qualité perçue des soins, tout autant que leur accessibilité ou leur disponibilité.

L'approche corrélationnelle permet ici de mettre en évidence les liens significatifs entre différents aspects de la gestion du personnel, tels que la répartition des agents de santé, leur adéquation au niveau du centre de soins, ou encore leur stabilité géographique, et la satisfaction des usagers.

Les résultats indiquent que plus le personnel est perçu comme adapté aux réalités locales, plus la satisfaction des patients augmente, tant sur le plan de la compétence que de la confiance envers le système de santé. Ces données empiriques confirment ainsi que la mauvaise gestion des affectations, la centralisation des décisions, ou le non-respect des profils de poste peuvent nuire au fonctionnement optimal des structures sanitaires.

Ces résultats rejoignent les conclusions formulées dans le rapport de l'OMS (2021), qui insiste sur l'importance de la gestion des compétences et du renforcement des capacités locales dans les systèmes de santé fragiles.

En s'appuyant sur ces corrélations, il devient possible d'identifier des priorités d'action concrètes, telles que le recrutement local, la formation continue contextualisée, et une meilleure planification des affectations en fonction des besoins réels des centres. Ce sont là des leviers essentiels pour améliorer la réactivité, l'équité et la performance du système de santé dans les régions périphériques de Madagascar.

Tableau 6 : Corrélation de Spearman entre la gestion du personnel et la satisfaction des patients par rapport à la fiabilité des services de santé

	47. Etes-vous satisfait de la compétence des personnels de santé ?	48. Etes-vous satisfait de la qualité des soins ?	49. Etes-vous satisfait de la qualité des services ?	50. Etes-vous satisfait de l'authenticité des médicaments ?
23. Pensez-vous que les personnels de santé sont recrutés au niveau local	-0,082	-0,039	0,066	0,050
Sig. (bilatéral)	0,157	0,505	0,257	0,388
24. Pensez-vous que les personnels de santé sont affectés d'autre district	0,110	,190**	0,100	-0,025
Sig. (bilatéral)	0,066	0,001	0,096	0,675
25. Pensez-vous que les personnels de santé sont adaptés aux besoins du district ?	,326**	,272**	,262**	,326**
Sig. (bilatéral)	0,000	0,000	0,000	0,000
26. Pensez-vous que les personnels de santé conviennent au type de centre dans lequel ils travaillent ?	,312**	,267**	,185**	,307**
Sig. (bilatéral)	0,000	0,000	0,001	0,000
*. La corrélation est significative au niveau 0.05 (bilatéral).				
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).				

Source : Auteur, 2025

Les résultats des corrélations de Spearman révèlent des liens significatifs entre l'adéquation du personnel aux besoins spécifiques du district d'Ambovombe Androy et la satisfaction des patients sur plusieurs dimensions clés. En effet, une corrélation positive forte est observée entre l'adéquation des compétences du personnel et la perception de leur compétence ($r = 0,326$, $p < 0,001$), la qualité des soins ($r = 0,272$, $p < 0,001$), ainsi que la qualité globale des services ($r = 0,262$, $p < 0,001$). Ces chiffres confirment que la présence de professionnels de santé bien formés et adaptés au contexte local est un facteur déterminant dans la perception favorable des soins, en particulier dans des zones rurales où les ressources sont limitées (INSTAT, 2018 ; OMS, 2021).

En revanche, l'analyse démontre que le recrutement local du personnel n'est pas significativement corrélé avec la satisfaction des patients sur la plupart des critères, ce qui suggère que l'origine géographique des agents n'est pas un prédicteur fiable de la qualité perçue.

Ce constat met en exergue l'importance cruciale d'une gestion centrée sur la formation continue et l'adéquation des compétences aux besoins spécifiques des centres de santé, comme le souligne également le Plan de Développement du Secteur Santé (PDSS, 2015-2019).

Par ailleurs, les corrélations entre la disponibilité du personnel et la réactivité du système de santé montrent une influence très marquée. La corrélation élevée entre la disponibilité du personnel et la réactivité des agents de santé ($r = 0,440$, $p < 0,001$) souligne que la présence en nombre suffisant des professionnels facilite une meilleure réponse aux attentes des patients. D'autres dimensions de la réactivité, telles que la rapidité des interventions ($r = 0,354$, $p < 0,001$), l'efficacité de l'information délivrée ($r = 0,193$, $p < 0,001$) et les actions de sensibilisation ($r = 0,207$, $p < 0,001$), sont également positivement corrélées à la disponibilité du personnel. Ces résultats mettent en lumière que la pénurie de personnel dans les zones rurales compromet directement la capacité des centres à offrir des soins rapides, adaptés et efficaces, ce qui est un facteur crucial pour l'amélioration globale du système de santé local (OMS, 2021).

Tableau 7 : Corrélation de Spearman entre la disponibilité du personnel de la santé et la satisfaction des patients sur la réactivité de ces derniers

	51. Etes-vous satisfait de la réactivité des personnels de	52. Etes-vous satisfait de la réactivité des interventions ?	53. Etes-vous satisfait de la réactivité en matière	54. Etes-vous satisfait de la réactivité en matière de
40. Comment évaluez-vous la disponibilité des personnels de santé ?	,440**	,354**	,193**	,207**
Sig. (bilatéral)	0,000	0,000	0,001	0,000
**. La corrélation est significative au niveau 0.01 (bilatéral).				

Source : Auteur, 2025

Ces résultats corroborent les théories établies sur la gestion des ressources humaines dans les systèmes de santé, qui insistent sur le rôle central de la disponibilité des professionnels pour améliorer à la fois la qualité des soins et la satisfaction des patients (Peters et al., 2008). Dans des contextes comme celui du district d'Ambovombe Androy, marqué par une pénurie chronique de personnel, ces données soulignent avec acuité la nécessité d'accroître les effectifs de santé. Cela permettrait non seulement d'améliorer l'accessibilité aux services, mais aussi d'assurer une meilleure réactivité face aux besoins des populations rurales, contribuant ainsi à une plus grande équité dans la prise en charge sanitaire.

CONCLUSION

En somme, l'organisation actuelle du système de santé dans le district d'Ambovombe Androy fait face à plusieurs défis majeurs qui compromettent l'efficacité et la qualité des soins. La gestion des ressources humaines demeure largement inadaptée, marquée par une répartition déséquilibrée des compétences et des transferts de personnel mal calibrés, ce qui accentue les disparités dans la qualité des services offerts. Cette mauvaise gestion impacte directement la confiance des patients envers le système. Le personnel médical est non seulement insuffisant en nombre, mais il est également surchargé par des tâches administratives qui limitent le temps consacré aux soins directs. Cette surcharge, combinée à un manque de soutien organisationnel, contribue à une dégradation de la qualité des soins et accroît la démotivation des professionnels de santé.

Face à cette situation, une réforme administrative s'impose, visant à décentraliser la prise de décision et à simplifier les procédures bureaucratiques. Une telle réforme serait essentielle pour renforcer la réactivité, améliorer l'efficacité du système et mieux répondre aux besoins spécifiques des populations rurales d'Ambovombe Androy.

BIBLIOGRAPHIES ET WEBOGRAPHIES

- Donabedian, A. (1980). Evaluating the Quality of Medical Care. *Milbank Memorial Fund Quarterly*, 44(3), 166-206.
- Frenk, J., Sepulveda, J., Gómez-Dantés, O., & Knaul, F. (1999). "The health system in Mexico: Challenges and opportunities for systemic reform." *Health Policy*.
- Peters et al., 2008. (2008). Poverty and access to health care in developing countries.
- Smith, K. B., Humphreys, J. S., & Wilson, M. G. (2008). Addressing the health disadvantage of rural populations: How does epidemiological evidence inform rural health policies and research? *Australian Journal of Rural Health*, 16(2), 56-66

Rapports :

- Organisation mondiale de la santé (OMS, 2013, 2020, 2021)
- Banque Mondiale. (2020). Madagascar : Socio economic context and development. Washington, DC: Banque mondiale.
- Fondation Croix-Rouge. (2023). Étude sur l'accès aux soins dans la région d'Androy. <https://www.fondation-croix-rouge.fr>
- Institut National de la Statistique de Madagascar (INSTAT). (2020). Rapport annuel Antananarivo,
- Ministère de la Santé Publique de Madagascar (2015). Plan de Développement du Secteur Santé 2015-2019